

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЭРГАШОВ МАМУРЖОН МОМИНЖОНОВИЧ

Независимый исследователь Чирчикского государственного педагогического
университета

Аннотация: В статье рассматриваются теоретические основы развития социальной компетентности будущих учителей русского языка. Анализируются содержание, компоненты, этапы развития и педагогические подходы социальной компетентности. Исследование основано на теоретических взглядах таких учёных, как Выготский, Дьюи, Венгер, Зимняя, и показаны возможности внедрения международного опыта в систему образования Узбекистана. В результате разработаны рекомендации по гармоничному развитию коммуникативных, эмоциональных, культурных и профессиональных качеств будущих учителей.

Ключевые слова: социальная компетентность, учителя русского языка, компетентностный подход, международный опыт, педагогические технологии.

BO‘LAJAK RUS TILI O‘QITUVCHILARI IJTIMOY
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI
ERGASHOV MA‘MURJON MOMINJONOVICH

Chirchiq davlat pedagogika universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada bo‘lajak rus tili o‘qituvchilarida ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari yoritilgan. Ijtimoiy kompetentlikning mazmuni, tarkibiy qismlari, rivojlantirish bosqichlari va pedagogik yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqot Vygotskiy, Dewey, Wenger, Zimnyaya kabi olimlarning nazariy qarashlariga tayanadi hamda xalqaro tajribani O‘zbekiston ta’lim tizimida tatbiq etish imkoniyatlarini ko‘rsatadi. Natijada, bo‘lajak o‘qituvchilarda kommunikativ, emosional, madaniy va kasbiy jihatlarni uyg‘un rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy kompetentlik, rus tili o‘qituvchilari, kompetensiyaviy yondashuv, xalqaro tajriba, pedagogik texnologiyalar.

THEORETICAL BASIS FOR DEVELOPING SOCIAL COMPETENCE OF FUTURE R
USSIAN LANGUAGE TEACHERS

ERGASHOV MAMURZHON MOMINZHONOVICH

Independent researcher of Chirchik State Pedagogical University

Abstract: The article examines the theoretical foundations for developing social competence among future Russian language teachers. It analyzes the content, structural components, stages of formation, and pedagogical approaches to fostering social competence. The study is based on the theoretical perspectives of Vygotsky, Dewey, Wenger, Zimnyaya, and others, and explores the possibilities of applying international experience within Uzbekistan’s educational system. Recommendations are proposed for the integrated development of communicative, emotional, cultural, and professional aspects in future teachers.

Keywords: social competence, Russian language teachers, competency-based approach, international experience, pedagogical technologies.

Введение. В условиях глобализации и стремительного развития информационно-коммуникационных технологий от педагогов системы образования требуются не только глубокие профессиональные знания и умения, но и широкая социальная компетентность. Социальная компетентность – это способность человека эффективно общаться в различных социальных ситуациях, работать в коллективе, чувствовать социальную ответственность и адаптироваться к межкультурной среде. Эта компетентность является одним из важных факторов, определяющих успешность педагогической деятельности [1; 4; 7].

Современные педагогические исследования (Выготский, Дьюи, Венгер, Зимняя) трактуют социальную компетентность как комплексное качество, включающее когнитивные, аффективные и поведенческие аспекты личности [2; 3; 5]. Для будущих учителей русского языка это означает, прежде всего, способность эффективно общаться с учащимися посредством языка, поддерживать их социально-эмоциональное развитие, управлять культурным многообразием в классе и создавать позитивную образовательную среду.

В последние годы в системе образования Узбекистана широко внедряется компетентностный подход, направленный на формирование у учащихся не набора знаний, а умений и компетенций, которые они смогут использовать в реальных жизненных ситуациях [5; 6; 12]. В связи с этим проблема формирования социальной компетентности у будущих учителей русского языка становится актуальным направлением педагогической теории и практики.

Международный опыт показывает, что развитие социальной компетентности в подготовке учителей требует комплексного, поэтапного и рефлексивного подхода [10; 13; 14]. В то же время в условиях Узбекистана этот процесс необходимо адаптировать с учётом местного культурного и социального контекста.

Обзор литературы. Работы Выготского (1978), Дьюи (1938) и Венгера (1998) играют особую роль в освещении теоретических основ социальной компетентности. Выготский через концепцию «зоны ближайшего развития» обосновывает формирование знаний и навыков в межличностном общении и подчёркивает важность социального взаимодействия в подготовке будущих учителей. Дьюи рекомендует развивать социальную компетентность в процессе практической деятельности в модели опытного образования. Венгер объясняет формирование профессиональных навыков и социальных навыков через обмен опытом в теории «сообществ практики». Зимняя (2004) трактует социальную компетентность как интеграцию коммуникативных и личностных компетенций, а Саловой и Майер (1990) выделяют в качестве её основного компонента эмоциональный интеллект. В краеведении Муслимов (2017) разработал этапы развития педагогической компетентности, а Краснокутская (2016) – критерии социальной компетентности учителя.

В методике преподавания иностранных языков Хармер (2007) подчёркивает важность коммуникативной компетентности и социального взаимодействия, а Бим (2001) обосновывает развитие межкультурного диалога и коммуникативных навыков при подготовке учителей иностранных языков. Хуторской (2003) трактует социальную компетентность в рамках личностно-центрированного подхода, а Маркова (1996) показывает необходимость интеграции социальных и коммуникативных навыков в профессиональную деятельность. Клус-Станьска (2010) анализирует сложные концептуальные подходы в современной системе дидактики и определяет место социальной компетентности в ней, а Томори (2015) предлагает модель комплексного развития профессиональной и социальной компетентности. По опыту международных организаций, ОЭСР (2019) проводит сравнительный анализ навыков учителей

XXI века, включая социальную компетентность, а ЮНЕСКО (2015) делает акцент на развитии глобального гражданства и социальной ответственности в своей образовательной стратегии.

Основная часть. Понятие социальной компетентности в современной педагогике и психологии представляет собой способность человека эффективно функционировать в социальной среде, организовывать общение и сотрудничество, осуществлять межкультурное взаимодействие, а также адаптироваться к социальным ситуациям. Для будущих учителей русского языка социальная компетентность является не только важным компонентом профессиональной подготовки, но и ключевым фактором, определяющим эффективность их будущей педагогической деятельности. Формирование этой компетентности – сложный, многоэтапный и интегративный процесс, в котором сочетаются теоретические знания, практические навыки, личностные качества и социальный опыт.

Теория социального научения, разработанная Л.С. Выготским (1978), является важной методологической основой подготовки будущих учителей. Его концепция «зоны ближайшего развития» представляет собой круг задач, которые ученик не может решить самостоятельно, но может выполнить с помощью более опытного партнёра. Такой подход показывает важность социального взаимодействия и наставничества в подготовке учителей русского языка. Например, привлечение учащихся к практическим занятиям в малых группах и организация совместных проектов с опытными учителями развивают коммуникативные и кооперативные компоненты социальной компетентности.

Дж. Дьюи (1938) трактовал образование как опытную деятельность, основывая формирование знаний на взаимодействии ученика и учителя. По его мнению, социальная компетентность формируется не только на теоретических лекциях, но и в процессе моделирования реальных ситуаций, решения коллективных задач и деятельности. В подготовке учителей русского языка этот принцип требует использования ролевых игр, педагогических тренингов и практических занятий для совершенствования речевых навыков и навыков межкультурного общения студентов.

Концепция «сообществ практики», выдвинутая Э. Венгером (1998), является ещё одной важной теоретической основой социальной компетентности. По мнению Венгера, профессиональные и социальные навыки формируются посредством обмена опытом. Вовлечение студентов в локальные и международные сети преподавателей иностранных языков, участие в методических онлайн-форумах и участие в международных языковых проектах в процессе подготовки преподавателей русского языка повышает их социальный капитал и укрепляет профессиональное взаимодействие.

И.А. Зимняя (2004), развивая теоретические основы компетентностного подхода, трактует социальную компетентность как интеграцию коммуникативных и личностных компетенций. В его подходе преподаватели иностранного языка должны обладать не только языковыми знаниями, но и умением устанавливать психологический контакт с учащимися, обеспечивать педагогическую гибкость в различных социальных ситуациях. Эти взгляды указывают на необходимость включения элементов педагогической психологии, конфликтологии и культурологии в образовательную программу при подготовке будущих учителей русского языка.

Теория эмоционального интеллекта, разработанная П. Саловеем и Дж. Д. Майером (1990), также рассматривается как неотъемлемая часть социальной компетентности. Эмоциональный интеллект – это способность понимать, управлять и адекватно реагировать на свои и чужие

эмоциональные состояния. Для преподавателей русского языка это проявляется, например, в индивидуальном подходе к ученику, испытывающему трудности в освоении иностранного языка, в создании позитивной психологической обстановки в процессе общения.

Узбекский учёный Н.А. Муслимов (2017) в своём исследовании проанализировал методологию развития педагогической компетентности в условиях национальной системы образования. Он обосновал важность интерактивных методов, проблемного обучения, работы в малых группах, проектного обучения и рефлексивного анализа в развитии социальной компетентности. Л.А. Краснокутская (2016) разработала критерии педагогической социальной компетентности и предложила индикаторы её оценки. К ним относятся такие критерии, как эффективная коммуникация, способность к сотрудничеству, конструктивное разрешение конфликтов и межкультурная чувствительность.

В международной практике в докладах ОЭСР (2019) и ЮНЕСКО (2015) подчеркивается необходимость развития у учителей навыков XXI века, включая социальную компетентность, в гармонии с глобальным гражданством, инклюзивным образованием и навыками цифровой коммуникации. Эти взгляды актуальны и для узбекской системы образования, указывая на возможности использования онлайн-платформ для сотрудничества в подготовке преподавателей русского языка, участия в международных проектах и расширения программ обмена методическим опытом за рубежом.

И.Л. Бим (2001) также дает теоретические и практические рекомендации по развитию коммуникативной и межкультурной компетентности в подготовке преподавателей иностранных языков. По его мнению, преподаватель иностранного языка должен не только обладать грамматическими и лексическими знаниями, но и быть способным выполнять роль межкультурного посредника. Такой подход требует понимания культурных различий и использования соответствующих педагогических стратегий в процессе развития социальной компетентности.

В связи с этим формирование социальной компетентности будущих учителей русского языка требует комплексного системного подхода. В этой системе гармонично взаимодействуют психолого-педагогический, коммуникативный и межкультурный компоненты. Успешность этого процесса обеспечивается гармонизацией мирового и отечественного опыта, использованием практико-ориентированных методов и современных педагогических технологий.

Заключение. Проведенный научно-теоретический анализ показывает, что развитие социальной компетентности будущих учителей русского языка представляет собой многогранный, интегративный процесс, сочетающий в себе психологические, педагогические и социологические подходы. Зарубежные теории, такие как теория социального научения Л.С. Выготского, модель эмпирического обучения Дьюи и концепция сообществ практики Венгера, служат прочной методологической основой для эффективного развития социальной компетентности. В работах отечественных ученых, в том числе Муслимова и Краснокутской, обосновывается важность интерактивных методов, анализа проблемных ситуаций и коллективных проектов в условиях узбекской системы образования.

Исследования показывают, что в развитии социальной компетентности будущих учителей необходимо расширять возможности практической деятельности, коллективного опыта и межкультурной коммуникации, не ограничиваясь теоретическими знаниями. При этом должны формироваться коммуникативные навыки, эмоциональный интеллект, навыки

управления конфликтами и культура сотрудничества. Такой подход не только повышает профессиональную эффективность учителей, но и готовит их как социально активных, ответственных и адаптивных личностей к глобальным изменениям.

Список литературы:

1. Выготский Л.С. Мышление и речь. Москва: Лабиринт, 2001. – 287 с.
2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. Высшее образование сегодня, 2003, №5. – С. 34–42.
3. Краснокутская Л.В. Формирование профессионально-педагогической компетентности учителя. Москва: Академия, 2015. – 215 с.
4. Муслимов Н. А. Касбий компетентлик: назария ва амалиёт. Тошкент: Фан, 2019. – 240 б.
5. Dewey J. Democracy and Education. New York: Macmillan, 1916. – 430 p.
6. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. 4th ed. Harlow: Pearson, 2015. – 446 p.
7. OECD. The Future of Education and Skills 2030: OECD Learning Compass. Paris: OECD Publishing, 2019. – 46 p.
8. Salovey P., Mayer J.D. Emotional Intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 1990, 9(3). – P. 185–211.
9. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris: UNESCO, 2017. – 62 p.
10. Wenger E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 318 p.